

MAPEAMENTO DAS RECLAMAÇÕES DA MOBILIDADE URBANA NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

¹ Erika Yui Kanayama, Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, erika.kanayama@fatec.sp.gov.br.

² Larissa Gomes de Medeiros, Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, Brasil, medeiros_lari19@hotmail.com

³ Mably Lima de Lima, Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, Brasil, mablylima@gmail.com

⁴ Eliacy Cavalcanti Lelis, Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo mapear as reclamações relacionadas a Mobilidade Urbana na Cidade de São Paulo e apresenta quais foram as principais reclamações recebidas na Ouvidoria Geral do Município com relação a mobilidade urbana. A metodologia foi realizada através de pesquisa bibliográfica na busca de compreender as leis e normas que norteiam a mobilidade urbana e a pesquisa documental no qual foi coletados dados públicos da Prefeitura Municipal de São Paulo no período de janeiro a junho de 2019 a fim de compreender as reclamações. Os resultados obtidos mostram um total de 189 assuntos ligado a mobilidade urbana, apenas 10 tipos totalizam 80,13% de todas as reclamações. Conclui-se que através do mapeamento das reclamações foi possível compreender quais são os tipos de problemas que impactam diretamente com o fluxo da mobilidade urbana e a importância da Ouvidoria Geral do Município ao estimular a participação popular e disponibilizar os dados, torna-se possível obter informações relevantes na Mobilidade urbana.

Palavras chaves. Reclamações, ouvidoria, mobilidade urbana, PNMU,

ABSTRACT.

This paper aims to map complaints related to Urban Mobility in the City of São Paulo. Show what were the main complaints received at the Municipal Ombudsman's Office regarding urban mobility. The methodology was performed through bibliographic research in order to understand the laws and norms that guide urban mobility. Documentary research in which public data were collected from the City of São Paulo from January to June 2019 about complaints. The results show a total of 189 subjects related to urban mobility, only 10 types total 80.13% of all complaints. It is concluded that through the mapping of complaints it was possible to understand what are the types of problems that directly impact the flow of urban mobility and the importance of the Municipal Ombudsman's Office.

Palavras chaves. Complaints, ombudsman, urban mobility, PNMU,

1. Introdução

A partir da década de 50 a urbanização no Brasil tem demonstrado aumento significativo ao perfil de sua população, pois de um país majoritariamente rural transformou-se em urbano. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílio (PNAD) de 2015 a maior parte da população 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais.

As cidades cresceram, de forma acelerada, intensa e de modo não planejado. Com isso passaram a conviver com uma série de problemas dentre eles a carência de infraestrutura e degradação ambiental. O aumento do transporte individual vem contribuindo para a deterioração das condições de mobilidade da população nos centros urbanos.

O grande desafio da mobilidade urbana é a gestão pública com intuito de conseguir fazer um planejamento urbano adequado sem transtornos à população. Pensando nisso, uma forma de entender melhor quais os impactos que este crescimento desenfreado causa dentro da Cidade de São Paulo, surge o questionamento: “Quais são as reclamações de mobilidade urbana recebidas na Ouvidoria Geral do Município de São Paulo - OGM”?

Na tentativa de melhor compreender, este artigo tem como objetivo geral mapear as principais reclamações relacionadas diretamente a Mobilidade urbana na Cidade de São Paulo, disponíveis na base de dados públicos da Ouvidoria. Para isso é preciso (i) entender a Mobilidade Urbana no Brasil e na cidade de São Paulo; (ii) compreender o papel da Ouvidoria nas reclamações; (iii) selecionar as reclamações relativas a mobilidade urbana em São Paulo; (iv) classificar as reclamações pelo critério de ocorrência.

2. Fundamentação Teórica

2.1 MOBILIDADE URBANA NO BRASIL

De acordo com a lei 12.587/12, conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana, define aos municípios a função de planejar e executar a política de mobilidade urbana para que haja um crescimento sustentável nos municípios brasileiros e instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU cujo artigo 3 informa que é um conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, serviço e infraestrutura com a finalidade de garantir o deslocamento de pessoas e cargas no território do município. Torna-se obrigatório o desenvolvimento do plano a todos municípios com população maior de 20.000 cidadãos. (BRASIL, 2012).

O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana – SNMU, são os recursos operacionais da Lei da Mobilidade Urbana, ou seja, define e classifica como proceder nas atividades a fim de esclarecer os padrões da mobilidade urbana, de forma que se associem com o planejamento sistêmico. (BRASIL, 2012).

A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, para atender a Lei de Mobilidade Urbana e a exigência do Plano Diretor Estratégico de São Paulo – PDE2014 desenvolveu o PlanMob/SP que é o instrumento de planejamento e gestão do SNMU, com a finalidade de orientar as ações através dos serviços, da infraestrutura viária e transporte de bens, assegurando os deslocamentos dos munícipes e cargas para os próximos 15 anos. O Plano foi elaborado pela PMSP com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, São Paulo Transportes S.A – SPTRANS e Companhia de Engenharia de Tráfego – CET em parceria com as demais secretarias municipais ligadas indiretamente a mobilidade urbana, como Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente no uso do solo, Secretaria Municipal da Pessoa

com Deficiência e Mobilidade Reduzida – SMPED no assunto acessibilidade, e outras secretarias. (PMSP, 2015).

A CET “Companhia de Engenharia de Tráfego” do município de São Paulo é uma prestadora de serviços relacionados às operações do sistema viário, que através de contratos com terceiros, sejam eles públicos ou privados com possibilidades a aprimorar as condições do tráfego e do trânsito. Seu Estatuto Social é uma sociedade por ações, de economia mista, constituída em atributo de licença contida na Lei Municipal nº 8.394, que dá autorização aos atos necessários (CET, 2019).

A outra empresa de apoio com a SMT é a SPTRANS, responsável atualmente pela rede integrada de atendimento auxiliando o cidadão no deslocamento de forma organizada, ágil e ao mesmo tempo justa pela facilidade na integridade da oferta no transporte público coletivo. Sendo assim, gerenciando os sistemas de transportes de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas (SPTRANS, 2015).

O termo Mobilidade Urbana refere-se a deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, que influenciam a qualidade de vida, pois facilita o acesso a serviços essenciais e de direito dos cidadãos (SILVEIRA, 2010). Um dos principais desafios que as cidades de países em desenvolvimento enfrentam é o planejamento integrado para incentivar constantemente o crescimento econômico e social. Para alcançar este propósito segundo Evens et al. (2018) apresenta o Transit Oriented Development - TOD ou traduzido para o português Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável - DOTS aparece como uma ferramenta que procura além de mobilidade sustentável a renovação urbana de ter cidades compactas, ou seja, cidades conectadas, sustentáveis e inclusivas. Os princípios do DOTS são caminhar, pedalar, conectar, usar transporte público, promover mudanças, adensar, misturar e compactar.

2.2 O PAPEL DA OUVIDORIA NAS RECLAMAÇÕES

A cada etapa dentro da relação com os consumidores de produtos ou serviços existe um canal de atendimento seja ele por telefone, presencial ou virtual. Conforme o decreto 6.523/2018 fixa normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, cuja finalidade é garantir os direitos básicos do consumidor como informações adequadas sobre os serviços que contratar e protege contra práticas abusivas impostas no fornecimento desses serviços (BRASIL, 2018).

A Ouvidoria não deve ser confundida com SAC, segundo o Manual de Boas Práticas Ouvidoria Brasil da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente – ABRAREC e a Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman – ABO, pois a Ouvidoria atua na defesa dos direitos do cidadão, consumidor de produtos e serviços a fim de esclarecer os deveres e direitos, e na prevenção e solução de conflitos. Por isso o Decreto 6523/2008 não se aplica às ouvidorias.

A Ouvidoria Geral do Município – OGM faz parte da estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM conforme a lei 15.764/13. Ela é um canal de participação popular que de efetiva por meio de acolhimento de manifestações dos cidadãos como reclamações, denúncias, solicitações de informação, elogios e sugestões, tornando assim, um grande catalizador de informações dos serviços prestados pela municipalidade. (PMSP, 2013).

Essa deve ser acionada depois de esgotadas as possibilidades soluções, pois os ouvidores têm a autonomia para caso necessário, contatar diversos setores da

empresa, por este motivo deve ser considerada a última instância ou instância recursal para solução dos conflitos entre empresa e consumidor.

É dever da Ouvidoria garantir uma avaliação justa e imparcial às demandas dos consumidores de produtos ou serviços, viabilizando um canal de comunicação direta entre o cidadão e as organizações, atuando como segunda instância administrativa no atendimento de suas manifestações. Para isso, ela atua de forma independente e estratégica.

É atribuição da Ouvidoria garantir a participação e controle social por meio dos acolhimentos às demandas dos usuários de serviços públicos, viabilizando um canal de comunicação direta e interlocução entre o cidadão e a administração pública municipal, atuando como segunda instância administrativa no atendimento de suas manifestações. Para isso, ela atua de forma independente e estratégica.

Através da visão de Kotler (2000), é mais importante adotar uma estratégia correta do que buscar o lucro imediato. Portanto, ferramentas como o marketing que tem um conceito bastante amplo para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral, neste artigo será utilizada duas ramificações que derivam do marketing, o público e institucional.

Segundo Kotler e Keller, (2006 p.570), a comunicação integrada de marketing é uma maneira de ver todo o processo de marketing do ponto de vista do receptor da comunicação. Os serviços públicos são fundamentais para o direcionamento do cotidiano dos cidadãos e integram diversas atividades e serviços desenvolvidos pelo Estado através da administração pública.

Quando se referem sobre marketing público está relacionado às metodologias que podem ser aplicadas na divulgação aos cidadãos acerca das políticas definidas, como também, para a melhoria da oferta dos serviços prestados nos setores públicos, já que auxiliam os servidores públicos a alocar recursos de modo mais eficiente para o atendimento ao cidadão. A Ouvidoria Geral possibilita essa interação, para a melhoria da prestação de serviços e atendimento de reclamações com a finalidade de solucionar e atender individualmente e colaborar como ferramenta de gestão viabilizando a promoção da integridade uma vez que integra o eixo do Controle Interno. Acrescente-se que é fonte motivadora constante da melhoria da qualidade de serviços posto que fomenta, recomenda e indica os pontos de atenção que carecem de ajustes e efetividade. Seu propósito é reforçar a imagem destas, auxiliando o posicionamento institucional. Tem em vista estimular atitudes e comportamentos favoráveis nos diversos segmentos dos cidadãos, conseguindo seu apoio e parceria. Ou seja, se estabelece parcerias entre órgãos e instituições em prol de uma qualidade de serviço e eficiência, e atua em conjunto com a Auditoria e Corregedoria na busca de soluções para os problemas administrativos. A tarefa final do marketing é: servir as verdadeiras necessidades do cliente e comunicar a substância da empresa (Mckenna, 2005).

2.3 CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA PREFEITURA DE SÃO PAULO

Ouvidoria é um canal direto que intermedia a relação do munícipe ao serviço público municipal, onde o mesmo pode sugerir, elogiar, reclamar e até mesmo denunciar a atuação de representantes nas repartições públicas. Nela conta - se com servidores e colaboradores capacitados que garantem que a sua manifestação seja

acolhida e direcionada a receber o tratamento adequado pelo órgão municipal responsável.

Neste caso, a OGM atua em um contexto externo ou interno executando o acolhimento cujos resultados / solicitações foram insatisfatórios no atendimento primário para o munícipe ou até mesmo estão finalizados, tratando da sua manifestação seja ela qual for, sigilosamente se necessário, tomando devidamente as providências, avaliando a questão dentro do prazo especificado a cada assunto. Na maioria dos casos, o cidadão já teve o primeiro contato por meio de outros canais de atendimento do órgão de primeira instância ou há necessidade do acolhimento cujos prazos estão vencidos e sem respostas. Também há possibilidade de registrar sobre a qualidade de atendimento ao cidadão.

Após a conclusão do cadastro, a manifestação gera um número que possibilitará acompanhar o andamento da sua manifestação nos canais de atendimento do serviço. Atualmente os registros dessas manifestações na OGM são realizados através dos canais de atendimento, o portal sp156, a central SP 156, as praças de atendimento das subprefeituras, cartas devidamente protocoladas, em atendimentos no descomplica SP e Aqui tem Ouvidoria. A ouvidoria seleciona a demanda por risco para que possa analisar e avaliar a manifestação, gerando assim prazos conforme a gravidade e prioridade do assunto em questão. Estabelece uma resposta ao órgão responsável à Ouvidoria de acordo com a Lei nº 13.460, de 26 de Junho de 2017, com a Portaria 29/16 - CGM, ou seja, os pontos focais que são os responsáveis diretos dos órgãos públicos municipais serão informados pela assessoria da OGM e convocados a prestar esclarecimentos e/ou informações no prazo de trinta dias, a contar da data notificada eletronicamente. As subprefeituras e secretarias têm a estrutura que vai ajudar ao leitor a entender as principais áreas e regiões da cidade de São Paulo e para solucionar o problema, mas de uma secretaria pode atuar conjuntamente. (BRASIL, 2017).

3. Metodologia

A metodologia inclui uma pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2007) é um tipo de pesquisa é sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema. E a abordagem quantitativa, que segundo Fonseca (2002) a pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis. De acordo com Marconi e Lakatos (2012) foi aplicada a pesquisa documental que é constituída na análise de documentos impressos ou eletrônicos de arquivos públicos ou fontes estatísticas. Foi coletado informações de manifestações do primeiro semestre de 2019 do arquivo de Dados Abertos e do relatório mensal da OGM, disponibilizado pelo sitio da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Foi utilizado como parâmetro o Plano Municipal de Mobilidade Urbana da Cidade de São Paulo PlanMob/SP (2015) descreve que possui a finalidade de orientar as ações do Município no que se refere aos modos, serviços, e infraestrutura viária e de transporte, que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no seu território, com vistas de atender as necessidades atuais e futuras da mobilidade em São Paulo para os próximos quinze anos. (PMSP, 2015)

A curva ABC ou 80/20 é baseada no princípio de Vilfredo Pareto, que observou que uma pequena parcela da população 20%, que concentrava a maior parte da riqueza, 80% segundo Pinto (2002)

De acordo com Campos (2004) cita que várias causas influenciam em um efeito, mas apenas poucas o afetam de forma vital. Através deste diagrama torna-se visível a relação causa/ efeito, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor resultado. Ele consiste num gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas. O benefício do Diagrama de Pareto está em identificar as “poucas causas vitais” dentre as “muitas causas triviais”. Conforme descreve Pinto (2002) a Curva ABC é a classificação estatística, baseada no princípio de Pareto, em que consiste ordenar os dados por ordem decrescente, de modo a segmentar por grau de risco ou ainda outro critério a definir.

4. Pesquisa de Campo

4.1 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

É um canal de participação popular que se efetiva por meio do acolhimento das manifestações como reclamações, denúncias, solicitações de informações, elogios e sugestões. Atua como segunda instância, ou seja, como uma instância administrativa a qual o cidadão pode recorrer, quando os serviços solicitados ou de execução programada (primeira instância) não forem atendidos ou ainda que tenha sido, não alcançarem resultados satisfatórios.

A estrutura organizacional da OGM está dividida em 7 setores, Divisão de Atendimento Público e Interlocação Social, Núcleo de Triagem, Divisão de processamento de Demanda, Divisão de Relatórios e Estatísticas, Divisão de Transparência Passiva e Denúncias conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 - Estrutura organizacional da Ouvidoria Geral do Município

Fonte: Autores (2019)

Conforme o fluxograma da figura 2, o acolhimento das manifestações seguem os seguintes processos, o munícipe entra em contato com os canais de atendimentos (telefone, portal, atendimento presencial, cartas e e-mails) que são recebidas pela OGM,

passam por uma triagem no qual é analisado e em seguida registrado o protocolo após o registro encaminha-se para o órgão responsável. Em atendimento ao Decreto 58.426 art.18 as unidades competentes possuem o prazo limite de 30 dias, contados a partir da data do recebimento do ofício para atender a manifestação e retornar a OGM com o parecer. Logo a Ouvidoria analisa o parecer e apresenta a resposta conclusiva da manifestação ao usuário.

Figura 2 – Fluxograma do tratamento das manifestações na Ouvidoria Geral do Município

Fonte: Autores (2019)

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES

Os dados coletados no portal de Dados Abertos da Prefeitura Municipal de São Paulo referente ao período de janeiro a junho de 2019 (primeiro semestre de 2019). Neste período o total geral de reclamações registradas em primeira instância, totaliza 590.182 sendo que os temas cujo a abordagem envolve Mobilidade Urbana resultaram 411.854 reclamações, ou seja, 69,8% de todas as reclamações recebidas. Note que na tabela 1, o assunto mais demandado está ligado a Rua e bairro com 200.012 reclamações ou 49% de todas as reclamações sobre Mobilidade Urbana e o menor tema é sobre acessibilidade com 81 solicitações conforme gráfico 1.

Gráfico 1 – Demanda de reclamações de primeira instância

Fonte: Autores (2019)

Observa-se que no gráfico 2, está relacionado com a OGM, totaliza-se 15.411 manifestações, sendo que, 8.713 estão relacionados a Mobilidade Urbana ou seja 56,23% das reclamações recebidas na OGM são decorrentes a problemas sobre Mobilidade Urbana.

Gráfico 2 - Demanda de reclamações da OGM

Fonte: Autores (2019)

Ao analisar o volume de reclamações, consta que, 2,11% das reclamações de primeira instância não são atendidas de modo satisfatório, ou seja, 8.713 reclamações foram encaminhadas a OGM no primeiro semestre de 2019.

4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No universo dos 189 (cento e oitenta e nove) assuntos tratados no âmbito da OGM, apenas 55 assuntos envolvem diretamente problemas relacionado a Mobilidade Urbana.

Os dados apresentados no gráfico, apontam que os 10 assuntos mais demandados completam 8.713 reclamações, ou seja 80,13% de todas as reclamações são relativos aos 10 assuntos relacionados a Mobilidade Urbana. De acordo com a Lei de Pareto ou princípio 80/20 no qual afirma que 80% das consequências advém de 20% das causas, é possível afirmar que as reclamações sobre árvore, buraco e pavimentação, veículos abandonados, drenagem de bueiros, ponto viciado, capinação e roçada, estabelecimentos comerciais, calçadas e remoção de grandes objetos, totalizam 80.13% das reclamações.

Gráfico 3 – Diagrama de Pareto e Curva Abc

Fonte: Autores (2019)

O gráfico 3 mostra que o princípio serve de base para a classificação da curva ABC, deste modo, os assuntos estão classificados da seguinte forma:

Classe A: os 10 assuntos mais demandados totalizam a 80,13% das reclamações;

Classe B: os 13 assuntos mais demandados totalizam 13,86% das reclamações

Classe C: 32 assuntos resultam em 6% das reclamações.

A tabela 1 está classificado por tipo de assunto, o total de reclamações, a média pelo período de janeiro a junho de 2019, o percentual total o percentual acumulado e a classificação do ABC.

Tabela 1 - Relação de assuntos da OGM relacionado a Mobilidade

ASSUNTO (Guia Portal 156)*	Total	Média	% Total	% acumulada	ABC
Árvore	1831	305	21,01	21,01	A
Buraco e pavimentação	1498	250	17,19	38,21	A
Veículos abandonados	620	103	7,12	45,32	A
Drenagem de água de chuva	696	116	7,99	53,31	A
Ponto viciado, entulho e caçamba de entulho	479	80	5,50	58,81	A
Capinação e roçada de áreas verdes	480	80	5,51	64,32	A
Estabelecimentos comerciais, indústrias e serviços	352	59	4,04	68,36	A
Calçadas, guias e postes	362	60	4,15	72,51	A
Remoção de grandes objetos	428	71	4,91	77,42	A
Varrição e limpeza urbana	236	39	2,71	80,13	B
Autorizações especiais de trânsito	143	24	1,64	81,77	B
Manutenção da sinalização de trânsito	156	26	1,79	83,56	B
Lixeiras públicas	148	25	1,70	85,26	B
Linhas e itinerários de ônibus	118	20	1,35	86,62	B
Circulação de veículos	96	16	1,10	87,72	B
Defesa civil	108	18	1,24	88,96	B
Estacionamento de veículos na via	70	12	0,80	89,76	B
Ambulantes	70	12	0,80	90,57	B
Praças	84	14	0,96	91,53	B
Ponto de ônibus	82	14	0,94	92,47	B
Córregos	66	11	0,76	93,23	B
Fiscalização de infrações de trânsito	67	11	0,77	94,00	B
Áreas municipais	43	7	0,49	94,49	C
Iluminação Pública	49	8	0,56	95,05	C
ATENDE	48	8	0,55	95,60	C
Circulação de pedestres	30	5	0,34	95,95	C
Ruas, vilas, vielas e escadarias	38	6	0,44	96,38	C
Parques	28	5	0,32	96,71	C
Táxi/ Aplicativos	22	4	0,25	96,96	C
Feira livre	18	3	0,21	97,17	C
Transporte Escolar	33	6	0,38	97,54	C
Guias rebaixadas	21	4	0,24	97,78	C
Placas com nome de rua	20	3	0,23	98,01	C
Estacionamento Reservado/Preferencial	12	2	0,14	98,15	C
Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas	18	3	0,21	98,36	C
Documentações de Obras	14	2	0,16	98,52	C
Eventos	15	3	0,17	98,69	C
Acessibilidade em edificações	15	3	0,17	98,86	C
Animal em via pública	11	2	0,13	98,99	C
Segurança de edificação	15	3	0,17	99,16	C
Manutenção e conservação de ônibus	13	2	0,15	99,31	C
Obras na via	12	2	0,14	99,45	C
Elevador, escada rolante, esteira rolante, plataforma de elevação	7	1	0,08	99,53	C
Terminal, corredor e estação	6	1	0,07	99,60	C
Locais com lotação superior a 250 pessoas (cinemas, teatros, casas)	7	1	0,08	99,68	C
Zona Azul	5	1	0,06	99,74	C
Comida de rua e foodtruck	6	1	0,07	99,80	C
Assistência a saúde na urgência e emergência (portas)	3	1	0,03	99,84	C
Carga e frete	4	1	0,05	99,89	C
Interferências no trânsito	5	1	0,06	99,94	C
Valets e estacionamentos particulares	4	1	0,05	99,99	C
Assistência domiciliar	0	0	0,00	99,99	C
Faixas exclusivas e corredores de ônibus	1	0	0,01	100,00	C
Construção de passarelas	0	0	0,00	100,00	C
Documentações de Rua	0	0	0,00	100,00	C
Total	8713	2474	100,00		

Urbana

Fonte: Autores (2019)

Os 10 assuntos mais demandados na OGM na classe A, correspondem a classificação do gráfico 4.

Gráfico 4 – Assuntos da classificação A

Fonte: Autores (2019)

Ao utilizar como parâmetro o termo de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável – DOTS ou Transit Oriented Development - TOD juntamente com as informações das reclamações da OGM, podemos afirmar que há informações suficientes para readequação na qualidade de atendimento focando nos princípios da Mobilidade Urbana Sustentável.

O gráfico demonstra os maiores impactos na mobilidade urbana diante do percentual de reclamações na OGM.

Gráfico 5 – Percentual de reclamação relacionado a Mobilidade Urbana

Fonte: Autores (2019)

O item árvore geralmente localizadas nas calçadas, muitas vezes estão mal posicionadas ou são inadequadas para o local, e é o assunto com mais ocorrências relacionados a Mobilidade Urbana.

Os assuntos como Remoção de grandes objetos, Ponto viciado, entulho e caçamba de entulho e varrição Urbana, estão ligados a Limpeza, no qual a falta de limpeza, resulta em grandes volumes de lixos e resíduos nas calçadas dificultando a acessibilidade e obstruindo a passagem.

Conforme o gráfico o item Calçadas, guias e postes, é o item que aponta adequações pois muitas vezes não possui uma estrutura adequada para acomodar confortavelmente a circulação de pedestres, seja na largura ou nivelamento.

E o terceiro item mais demandado na Mobilidade Urbana são as reclamações referente a veículos abandonados pois muitas vezes estão mal posicionados nas ruas seja em cima da calçada ou até mesmo na frente de guias rebaixadas dificultando a acessibilidade e por fim o item drenagem de água de chuva não é o item mais reclamado, mas é o item de maior impacto a Mobilidade Urbana, pois um bueiro entupido em dias de chuva, não há vazão da água, resultando em pontos de alagamentos no qual atinge tanto o pedestre quanto a circulação de veículos. Todos os itens citados anteriormente, remetem segundo ao DOTS o princípio CAMINHAR, onde as condições de fluxo devem incentivar a mobilidade do pedestre no qual é item prioritário na Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil conforme lei 12.587/2012.

O segundo maior item reclamado referente a Mobilidade Urbana, diz respeito a buraco e pavimentação. Se um ônibus comum transporta em média a mesma quantidade de 50 carros, significa que em uma via que não há buracos e desnível no asfalto garante uma maior fluidez e um número maior de passageiros com menor poluição ao meio ambiente e isso remete ao princípio do DOTS ligado a TRANSPORTE PÚBLICO onde o transporte coletivo de qualidade é acessível e eficiente.

O item Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços remete ao princípio ADENSAR que incentiva regiões com pontos comerciais e residenciais local pois a falta de alvará de funcionamento muitas vezes impossibilita o crescimento da economia local

Outro fato curioso é com relação ao item do DOTS referente ao transporte ativo e priorizado que visa a circulação de ciclistas no deslocamento diário, o fato curioso é a baixa quantidade de reclamação registradas sobre a situação das ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas totalizando apenas 0,21% das reclamações, o que torna, o questionamento de utilização ou por falta de informação.

5. Conclusão

Conforme o objetivo deste artigo questionar “De que forma é possível melhorar a Mobilidade Urbana utilizando informações de reclamações recebidas na Ouvidoria Geral do Município-OGM? Podemos concluir que a OGM ao estimular a participação popular, tornar-se possível obter informações preciosas a fim de compreender falhas, comportamentos e tendências. O monitoramento do ambiente e o grande volume de

informações são motivos que torna possível entender de qual maneira é possível atingir a mobilidade urbana de uma forma mais eficiente e eficaz através da prestação de serviços públicos.

Um fato curioso é quando dizemos que é preciso manifestar o exercício de cidadania ligado a mobilidade urbana, é pelo fato de que se não há registros de reclamação significa que o serviço está satisfatório. Muitas notícias sobre as más condições das ciclovias, mas apenas 0,21% foi registrado com esta finalidade nos canais de atendimento no primeiro semestre de 2019, ou seja, não dá pra melhorar se não houver manifestação suficiente.

Desse modo, a presente pesquisa se mostra relevante, pois através dos resultados proporcionados, torna-se possível identificar de maneira estratégica que é possível influenciar positivamente na gestão das reclamações, proporcionando soluções.

6. Bibliografia

BRASIL – **Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012** – Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm Acesso em 18 out 2019

BRASIL – **Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017** – Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13460.htm Acesso em 18 out 2019

BRASIL – **Lei nº 6.523, de 31 de julho de 2008** – Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6523.htm Acesso em 18 out 2019

CAMPOS, Vicente Falconi. **Controle da Qualidade Total** (no estilo japonês). 8ª edição. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviço Ltda., 2004.

CET – **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO: Estatuto Social**. Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/media/53509/estatutosocial.pdf> Acesso em: 18 out. 2019

EVERS, H. et al.. **DOTS nos planos diretores: guia para inclusão do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável no planejamento urbano**. WRI Brasil

FONSECA, J.J.S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila

GIL, ANTÔNIO CARLOS. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KOTLER, Philip – **Administração de Marketing** – 10ª Edição, 7ª reimpressão – Tradução Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados**. São Paulo: Atlas, 2012

PINTO, C. V. - **Organização e Gestão da Manutenção**. 2. ed. Lisboa: Edições Monitor, 2002.

PMSP – **Lei 15.764, de 27 de maio de 2013** – Disponível em <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2013/1576/15764/lei-ordinaria-n->

15764-2013-dispoe-sobre-a-criacao-e-alteracao-da-estrutura-organizacional-das-secretarias-municipais-que-especifica-cria-a-subprefeitura-de-sapopemba-e-institui-a-gratificacao-pela-prestacao-de-servicos-de-controladoria Acesso em 21 out 2019.

PMSP – **Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo - Planmob**, disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/planmob/index.php?p=189299>> Acesso em: 18 set. 2019

PMSP - **SP156 - Portal de atendimento da prefeitura de São Paulo**, disponível em: <<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=2630>> Acesso em: 08 set. 2019

SILVEIRA, M.O. **Mobilidade sustentável: a bicicleta como um meio de transporte integrado**. 155p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

SPTRANS - **São Paulo Transportes**, disponível em: <<http://www.sptrans.com.br/sptrans/>> Acesso em: 19 out. 2019